

TARIX DARSLARIDA AKTDAN FOYDALANISH VA UNING AHAMIYATI

Mirkasimova Shodiya Azizovna

Toshkent sharqshunoslik universiteti

Tarix yo‘nalishi, 2-kurs magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarix darslarida AKTdan foydalanish va uning ahamiyati yoritilgan bo‘lib, unda qo‘llanadigan usullar berilgan.

Kalit so‘zlar: tarix, videotopishmoq, to‘g‘ridan-to‘g‘ri,

Bugungi kunda ta‘limning eng dolzarb masalalaridan biri Davlat ta‘lim standartlarini o‘quv jarayoniga tadbiq etishdan iborat. Bu vazifani amalga oshirmas ekanmiz ta‘lim-tarbiya sohasida sifat va samaradorlikka erishish haqida o‘quv jarayonini takomillashtirish juda qiyin kechishi mumkin.

Tarix fanini ham o‘qitishning asosiy maqsadi o‘quvchilarda ushbu fan bo‘yicha egallangan bilim, ko‘nikmalarni muloqot va ish faoliyati jarayonida qo‘llash malakasini shakllantirishga qaratiladi. Chunki bugungi kun o‘quvchisi kundalik hayotda duch keladigan turli vaziyatlarda o‘zini ko‘rsata olishi, fikrini tushuntira olishi, ommaviy axborot vositalaridan, internetda yoritilgan materiallarni o‘rganib, o‘ziga kerakli ma‘lumotlarni olishi, muhokamalarda erkin ishtirok etishi, shaxsiy qarashlari va fikrlarini bildirishi kerak bo‘ladi. Umumta‘lim maktablarida yangi ta‘lim texnologiyalarini ta‘limga tatbiq etish, dastlab o‘quvchilarning o‘ylash va fikrlash qobiliyatlarini, ularning psixologiyasini chuqur o‘rganishni talab qiladi. Hozirgi paytda o‘quvchilarning bilimlarini chuqur o‘zlashtirish usullari bo‘yicha tadqiqot, mustahkamlash yo‘llarini izlab topmoqda bu, psixologik pedagogik izlanishlar maktablarda darslarni to‘g‘ri rejalashtirish, tashkillashtirish va o‘tkazish dolzarb masalalarning biri ekanligini ko‘rsatmoqda. O‘quvchilarda fanlarni o‘rganishga bo‘lgan qiziqishlarini orttirish, ularning bilim va saviyasini ongli ravishda o‘zlashtirishlariga yordam beradigan, ishchanligini oshiradigan, mustaqil ishlash, topshiriqlarni to‘g‘ri va epchil bajara olish ko‘nikmalarini rivojlantiradigan o‘qitish usullarini samarali foydalanishda axborot texnologiyalarining o‘rni juda katta ahamiyatga ega. hozirgi kunda ta‘lim olish uchun etarlicha imkoniyatlar yaratilganligi hammamizga ma‘lum tegishli axborot resurslaridan keng ko‘lamda, shu jumladan, qishloq joylarda ham foydalanish ta‘minlangan.

“TO‘G‘RI-NOTO‘G‘RI” METODI. Ushbu metoddan 7-8-9-sinf tarix darsligidagi boblar yakunida takrorlash maqsadida foydalanish mumkin. O‘quvchilar 3 yoki 4 guruhga bo‘linadi. Birinchi guruh azosi atama yoki termin tavsifi, voqea haqida ma’lumot aytadi. Ikkinchi guruh a’zosi ushbu voqea yo hodisa to‘g‘ri topa olsa uni tasdiqlaydi. Agar ma’lumotda xatolik bo‘lsa, u guruh ishtirokchilari tomonidan to‘g‘rilanadi. Bunda o‘quvchilar terminlar ma’nosini yanada yaxshiroq eslab qolishlari va ulardan to‘g‘ri foydalanish ko‘nikmasiga ega bo‘ladilar. Dars davomida bu o‘yindan tez-tez foydalanish o‘quvchilarni doimo darsga tayyor bo‘lishlari va o‘rtoqlari fikrlarini tahlil qilishni o‘rganishlarida samarali hisoblanadi.

O‘quvchilar asosiy vaqtlarini maktabda o‘tkazishlarini hisobga olgan holda o‘qituvchilar bolalarning zerikib qolmasliklari va darsga nisbatan qiziqishning so‘nishiga yo‘l qo‘ymasliklari kerak. Dars davomida qisqa jismoniy mashqlar o‘tkazilsa o‘quvchilarning yana darsga bo‘lgan qiziqishlarini ortishiga va charchab qolmasliklari uchun ancha foydali bo‘lardi deb o‘ylaymiz.

“Videotopishmoq” metodi. Ma’lumki, videokonferensiya uyushtirilgan vaqtda shaxslar bir-birlarini real vaqtda ko‘radi va eshitadi, ma’lumotlar bilan almashinadi. Xuddi shu jarayonda qo‘llanilgan videotopishmoq metodi o‘qitishning samaradorligiga yordam beradi. Videotopishmoq metodida foydalanishda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

- o‘quvchilar e’tiboriga o‘rganilayotgan mavzu mohiyatini tasviriy yoritishga yordam beruvchi izohlarsiz bir nechta videolavha namoyish etiladi;
- o‘quvchilar har bir lavhada qanday jarayon aks ettirilganligini izohlaydilar;
- o‘qituvchi tomonidan berilgan savollarga javob qaytaradilar;
- jarayonlarning mohiyatini daftarlariga qayd etadilar.

“Imkoniyat” usulida chorak yakunida o‘zlashtirishi yuqori bo‘lgan o‘quvchilarga o‘rganilgan mavzular bo‘yicha javobi tanlanadigan va javobi yoziladigan testlar tuzib kelish topshiriladi. Bu vazifani a’lo darajada bajargan o‘quvchilar yakuniy nazorat ishlarini topshirishdan ozod qilinadi. Test tuzgan o‘quvchilarda test yechgan o‘quvchiga nisbatan quyidagi ko‘nikmalar shakllanadi:

- o‘z fikrini yozma tarzda izchil, aniq, tushunarli bayon qila olish;

- mavzudan kelib chiqib savollarga javob berish va o'zi ham savollarni mantiqan to'g'ri qo'ya olish;

- axborotlarni izlab topish, saralash, tanlash va tahlil qila olish;

bilimini mustaqil ravishda oshirib borish va uni amaliyotda qo'llay olish kabila

Shuningdek, tarix darslarini tashkil etishda internet tarmoqlaridan foydalanish ham yaxshi samara beradi.

Jumladan, Ziyonet ta'lim berish portalidan har qanday ma'lumotlar, fikrlar, ta'limga oid videolar, ta'limiy grandlar, uzedu.uz xalq ta'limi vazirligining rasmiy portalidan barcha o'quv fanlaridan DTS va ularga sharhlar, barcha o'quv fanlaridan taqvimiy-mavzuiy rejalar, barcha o'quv fanlaridan metodik tavsiyalar, dars ishlanmalari va testlar to'plami, fan oyliklarini o'tkazish tartibi va ilg'or pedagogik tajribalar, xalq ta'limi vazirligining barcha buyruq va qarorlari to'plami, vazirlik rahbariyati bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish, fikr almashish imkoniyati va eduportal.uz axborot ta'lim portalidan dars ishlanmalar, o'quv qo'llanmalar, laboratoriya ishlarini ko'rishimiz mumkin. shuningdek «umumta'lim maktablarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish» loyihasi mablag'lari hisobidan ishlab chiqilgan elektron axborot-ta'lim resurslari mavjud.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, bugungi kunda O'zbekistonning jahon miqyosida munosib o'rin egallashi uchun ma'naviy, siyosiy yo'nalishlarda g'oyat muhim va murakkab ishlar amalga oshirilmoqda. Bugun biz tarixiy bir davrda -xalqimiz o'z oldiga ezgu va ulug' maqsadlar qo'yib, tinch-osoyishta hayot kechirayotgan, avvalombor o'z kuch va imkoniyatlariga tayanib, demokratik davlat va fuqorolik jamiyati qurish yo'lida ulkan natijalarni qo'lga kiritayotgan bir zamonda yashamoqdamiz. Shunga mos ish yuritish barchamizning vazifamizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Qodirov T. Kompyuterda ishlashni o'rganamiz. Metodik qo'llanma - 2006 y.

2.Internet saytlari va metodik qo'llanmalar.